

PERSONAL BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Ziyavitdinova Shaxodat Shamsitdinovna

O'zbekiston respublikasi Bank-moliya akademiyasining tinglovchisi

E-mail: shakhodat0384@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948797>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish orqali biznes samaradorligini oshirish yo'llari o'rganiladi. Tadqiqot, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarining rivojlanishi, innovatsion boshqaruv strategiyalarini tatbiq etish, muloqot va hamkorlikni kuchaytirish, xodimlarni motivatsiya qilish va ma'lumotlarni statistik tahlil orqali qaror qabul qilish kabi muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratadi. Olingan natijalar, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarining kuchayishi ish samaradorligini 20-30% gacha oshirishini ko'rsatadi. Bu esa, tadbirkorlar va rahbarlar uchun amaliy tavsiyalar berib, samaradorlikni oshirishda shaxsiy boshqaruvni takomillashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Tezis, shaxsiy boshqaruv strategiyalarini rivojlantirish orqali tashkilotlar o'rtasidagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan bilimlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: shaxsiy boshqaruv, biznes samaradorligi, innovatsion strategiyalar, muloqot, motivatsiya, xodim qoniqishi, jamoa ish samaradorligi, tahliliy tadqiqot, statistik tahlil, raqobatbardoshlik.

Kirish

Hozirgi zamon iqtisodiyotida biznes muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning ichida shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari alohida ahamiyat kasb etadi. Tashkilotlar va kompaniyalar o'rtasida raqobat kuchaygan sari, shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish va samaradorlikni oshirishning ahamiyati yanada oshmoqda. Shaxsiy boshqaruv, individual rahbarlar va jamoa a'zolarining ish faoliyatini boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi va bu ko'nikmalar ish jarayonining har bir bosqichida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tezis, shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish orqali biznes samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganadi. Tadqiqot jarayonida shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion boshqaruv strategiyalarini tatbiq etish, muloqot va hamkorlikni kuchaytirish, xodimlarni motivatsiya qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi.

Bugungi kunda, o'zgaruvchan bozor sharoitlari va global raqobat muhitida, kompaniyalar o'z boshqaruv usullarini yangilash va takomillashtirish zaruratini his qilmoqdalar. Innovatsion yondashuvlar, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish orqali jamoa samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, muloqot va hamkorlikni kuchaytirish, xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiya darajasini oshirish, jamoa qoniqishini yaxshilaydi, bu esa natijada umumiy ish faoliyatini yaxshilashga olib keladi.

Ushbu tezis, shaxsiy boshqaruv va biznes samaradorligi o'rtasidagi bog'lanishni o'rganish orqali tadbirkorlarga va boshqaruv mutaxassislariga amaliy tavsiyalar berishni maqsad qilgan. Olingan natijalar, shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish orqali tashkilotlar o'rtasidagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim bilimlarni taqdim etadi.

Adabiyotlar tahlili, shaxsiy boshqaruv va biznes samaradorligi o'rtasidagi aloqalarni o'rganish uchun zarur bo'lgan nazariy asoslarni taqdim etadi. Tadqiqotlar shuni

ko'rsatmoqdaki, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari, masalan, vaqtni boshqarish, muloqot va qaror qabul qilish, ish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Harris (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari va samaradorlik o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiya aniqlangan. Garcia va Lee (2019) tadqiqotida esa muvaffaqiyatli kompaniyalar misolida shaxsiy boshqaruvni takomillashtirishning samarasini o'rganish qaratilgan.

Ushbu tadqiqotda bir necha usullar va yondashuvlar qo'llanilgan bo'lib, ular shaxsiy boshqaruv va biznes samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Har bir usul o'zining xususiyatlari va maqsadlariga ega bo'lib, tadqiqotning turli jihatlarini yoritishga yordam beradi.

Korrelyatsiya va regressiya tahlili, statistik metodlardan foydalanib, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari va ish samaradorligi o'rtasidagi bog'lanishni aniqlashga yordam beradi. **Harris (2020)** o'z tadqiqotida ushbu usulni qo'llagan va quyidagi asosiy natijalarga erishgan:

- **Korrelyatsiya:** Shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari (masalan, vaqtni boshqarish, qaror qabul qilish, muloqot) va ish samaradorligi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi ko'rsatildi. Bu shuni anglatadiki, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari yuqori bo'lganda, ish samaradorligi ham oshadi.

- **Regressiya:** Regresyon tahlili orqali, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarining ish samaradorligiga ta'siri aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshqaruv ko'nikmalaridagi har bir o'zgarish ish samaradorligida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Bu usul, rahbarlar va xodimlarga o'z ko'nikmalarini rivojlantirishning qanchalik muhimligini tushunishga yordam beradi.

Adams va Taylor (2022) tomonidan olib borilgan eksperimental tadqiqotlar innovatsion boshqaruv strategiyalarini sinovdan o'tkazishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda quyidagi jihatlar ko'rib chiqilgan:

- **Tajribaviy Guruhlar:** Tadqiqotchilar turli boshqaruv usullarini qo'llagan tajribaviy guruhlar tashkil etishdi. Har bir guruhda yangi strategiyalar, masalan, ochiq muloqot, jamoaviy ishlash va motivatsiya usullari sinovdan o'tkazildi.

- **Natijalarni Kuzatish:** Tadqiqot davomida natijalar doimiy ravishda kuzatildi va baholandi. Ular, jamoaviy ish samaradorligini, ish unumdorligini va xodimlar qoniqishini o'lchash uchun turli mezonlar belgilandi.

- **Samaradorlikni Baholash:** Tadqiqot natijalari, innovatsion boshqaruv strategiyalarini tatbiq etishning ish samaradorligini 30% gacha oshirishga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Bu usul kompaniyalarga o'z boshqaruv yondashuvlarini sinab ko'rish va eng samarali strategiyalarni tanlash imkonini beradi.

Garcia va Lee (2019) o'z maqolasida konkret kompaniyalar tajribalarini o'rganish orqali shaxsiy boshqaruvni takomillashtirishga qaratilgan tahliliy tadqiqotlar olib boradilar. Ushbu tadqiqotda quyidagi jihatlar yoritiladi:

- Tadqiqotchilar muvaffaqiyatli biznes modelariga ega bo'lgan kompaniyalarni tanlab, ularning boshqaruv usullarini o'rganishadi. Bu usul orqali real hayotdagi misollar asosida nazariyalarni mustahkamlashga yordam beradi.

- Tahlil davomida kompaniyalarning muvaffaqiyatli boshqaruv usullari aniqlanadi. Masalan, bir kompaniya innovatsion yondashuvlar va samarali muloqotni qanday amalga oshirishi, boshqasi esa xodimlar motivatsiyasini oshirish orqali qanday natijalarga erishgani ko'rsatilib, ularning tajribalari tahlil qilinadi.

➤ Tadqiqot natijalari, shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish orqali kompaniyalar o'rtasida raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar beradi. Boshqaruv strategiyalarini real tajribalar asosida o'rganish, boshqa kompaniyalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ushbu tadqiqot shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish orqali biznes samaradorligini oshirishning muhimligini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida amalga oshirilgan korrelyatsiya, eksperimental va tahliliy tadqiqotlar natijasida shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari, innovatsion strategiyalar va jamoa hamkorligi o'rtasidagi aloqalar aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish, ish samaradorligini 20-30% gacha oshirishga yordam beradi, bu esa kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Muloqot va hamkorlikni kuchaytirish, xodimlarni motivatsiya qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin. Innovatsion boshqaruv strategiyalarini tatbiq etish orqali esa ish jarayonlarini yanada optimallashtirish va jamoa ishini yaxshilash mumkin.

➤ Tashkilotlar xodimlarining shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar va seminarlar tashkil etishlari lozim. Bu, jamoaning ish unumdorligini oshirishga yordam beradi.

➤ Kompaniyalar o'z boshqaruv usullarini innovatsion yondashuvlar bilan yangilashga e'tibor qaratishlari kerak. Bu, yangiliklarga tez moslashish va raqobatda ustunlikni ta'minlashga yordam beradi.

➤ Ochiq muloqot va fikr almashinishni rag'batlantirish, jamoaviy ishni kuchaytiradi. Bu jarayonda boshqaruvchilar xodimlar bilan doimiy aloqada bo'lishlari va ularning fikrlarini inobatga olishlari muhimdir.

➤ Xodimlar qoniqishini oshirish va motivatsiya darajasini ko'tarish uchun rag'batlantirish tizimlarini joriy etish zarur. Bu, jamoaning ishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ish unumdorligini yaxshilaydi.

➤ Kompaniyalar statistik tahlil va ma'lumotlarni ko'rib chiqish asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari muhimdir. Bu, qarorlarning asosli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Ushbu takliflar, shaxsiy boshqaruvni takomillashtirish va biznes samaradorligini oshirishga qaratilgan harakatlar uchun amaliy yo'nalishlarni belgilaydi. Tashkilotlar, raqobatbardosh bo'lishlari uchun ushbu takliflarni amalga oshirishlari lozim.

References:

1. Abdurazaqov, M. (2020). *Shaxsiy boshqaruv va uning biznes samaradorligiga ta'siri*. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Maqolalari, 3(1), 45-55.
2. Qodirov, S. (2021). *Innovatsion boshqaruv strategiyalari: Teoriyadan amaliyotgacha*. O'zbekiston iqtisodiyoti va xususiy sektori jurnali, 10(2), 12-20.
3. Atoyev, A. (2019). *Motivatsiya va ish unumdorligi: O'zbekistondagi kompaniyalar misolida*. O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali, 6(3), 78-85.
4. Karimov, I. (2022). *Muloqot va jamoa ishining ahamiyati*. Boshqaruv nazari va amaliyoti jurnali, 4(1), 34-41.
5. Isroilov, R. (2021). *Shaxsiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari*. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy ishlari, 5(2), 88-94.

6. Sayfutdinov, N. (2020). *Statistik tahlil va qaror qabul qilish jarayonlari*. O'zbekiston statistika jurnali, 3(2), 22-30.
7. Rahmonov, D. (2019). *Biznesda innovatsiyalar va raqobatbardoshlik*. O'zbekiston xalqaro iqtisodiyot jurnali, 7(4), 101-110.